

Мельник Ганна

здобувачка 1 бакалаврського рівня освіти

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків,
Україна

ха13346873@student.karazin.ua

ORCID ID 0000-0002-6442-1168

Семчук Анна

здобувачка 1 бакалаврського рівня освіти

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків,
Україна

ха13276532@student.karazin.ua

ORCID ID 0000-0002-7336-0475

Наливайко Олексій

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків,
Україна

nalyvaiko@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-7094-1047

ЦИФРОВІ ДОДАТКИ У НАВЧАННІ

***Анотація:** Щоб полегшити організацію навчального процесу, багато освітніх організацій пропонують навчальним закладам покращити спосіб навчання дітей за допомогою нових платформ онлайн-додатків. Більшість студентів перейняли новітні методи та почали використовувати мобільні додатки для вдосконалення своїх навичок. Програми допомагають здобувачам вирішувати проблеми, з якими вони стикаються, і навчатися ефективніше. Інтернет-додатки – це майбутнє освіти, яке відкриває шлях для розвитку та інновацій на усіх ланках освітнього процесу.*

***Ключові слова:** онлайн-освіта, технології, діджиталізація, диференційоване навчання*

***Abstract:** To facilitate the organization of the educational process, many educational organizations offer educational institutions to improve the way children learn with the help of new platforms of online applications. Most of the students have adopted the latest techniques and started using mobile applications to improve their skills. The programs help students solve the problems they face and learn more*

effectively. Internet applications are the future of education, which paves the way for development and innovation at all levels of the educational process.

Keywords: *online education, technologies, digitalization, differentiated learning*

Розробка навчального плану базується на комфорті педагогів та здобувачів освіти. Враховуючи ситуацію в нашій країні, оптимальним варіантом буде онлайн-освіта. Доступ, комунікативні навички, розвиток, постійний доступ до навчальних матеріалів, можливість спілкування на відстані – все це її переваги [3]. Раніше діджитал-технології не були такими поширеними, проте тепер вони необхідністю у навчанні. Сьогодні існує безліч цифрових додатків для освіти. Вони покликані збагатити навчальну програму зручною, а саме заняття – цікавішим. До того ж, такі інструменти дозволяють педагогам ефективніше комунікувати з учнями, відстежувати їх прогрес та розуміння предмету.

Дослідження статей та електронних ресурсів показали, що поява нових технологій у навчанні допомагає полегшити обговорення у класі [1]. Для того, щоб йти в одну ногу зі світом технологій – вчителям потрібно змінювати стиль подання інформації [2]. Використання інноваційних методів навчання допомагає будувати теплі стосунки між батьками та вчителями [4]. Програми дають доступ до нескінченної інформації та даних [5].

Мета дослідження окреслити картину використання цифрових додатків у навчанні, вивчити основні напрями та спеціалізацію додатків, що використовуються. Ціллю дослідження є вивчення перспективи та доцільності подальшої діджиталізації навчання, чи відповідає це інтересам учасників навчального процесу, підсумувати напрацювання в даній області.

У рамках дослідження проведено онлайн-опитування за допомогою Google форми. Розмір вибірки – 31 респонденти різних рівнів освіти. Питання та розподіл відповідей на них відображено на рис. 1 – рис. 6.

Чи використовуються у Вашому навчальному закладі інтерактивні методи освіти (з додатками)?
31 відповідь

Рис. 1

Якщо так, чи використовує Ваш репетитор інтерактивні додатки під час уроку?
12 відповідей

Рис. 3

Чи задоволені Ви обсягом додатків для навчання, які рекомендують вчителі/викладачі?
31 відповідь

Рис. 2

Чи шукаєте Ви самостійно додатки для навчання?
31 відповідь

Рис. 4

У

більшості (83,9% респондентів) навчальних закладів використовують цифрові додатки, хоча переважно “рідко” у 32,3% випадків, як показано на рис. 1. Отже, дана тенденція повільно зростаюча.

Обсягом додатків, які радять їхні педагоги, дуже незадоволені 9,7%, незадоволені 38,7%, задоволені 45,2%, дуже задоволені 6,5% опитаних, що показано на рис. 2. Таким чином, голоси розподілені навпіл: 16 людей влаштовує об’єм додатків у їхніх закладах освіти, 15 – ні.

Однією з тем опитування була наявність репетитора у респондента. Із 31 учасників, репетитора винаймають або колись винаймали 12. У 91,7% випадків репетитор опитаного застосовує додатки для інтерактивного навчання, що показано на рис. 3. Ці результати вказують на те, що приватні викладачі більш зацікавлені у діджиталізації навчання. Тьютор працює з учнем індивідуально, або невеликими групами, що спрощує педагогічний процес, дозволяє проводити ефективне диференційоване навчання.

Самостійний пошук додатків серед здобувачів освіти також є поширеним (рис. 4.), адже дані інструменти дають змогу зосередитися на навчанні, на засвоєнні інформації. Використання цифрових технологій мотивує студентів та школярів, це підтверджують відповіді респондентів, які відображено на рис. 5.

У перспективі, усі сфери навчання мають використовувати цифрові додатки. Замість боротьби з гаджетами у класі, краще використовувати їх.

Чи мотивують Вас нові додатки, презентації та ігри?
31 відповідь

Рис. 5

Що саме Ви очікуєте отримати від інтерактивних додатків у навчальному процесі?
31 відповідь

Рис. 6

Кількість діджитал-засобів для навчання невпинно зростає. Що саме шукають здобувачі освіти в них? На питання було запропоновано наступні варіанти відповіді (рис. 6): “організація роботи”, “цікаве виконання завдань”, “інтерактивні уроки”, “можливість працювати в команді”, “мотивація”. Найчастіша відповідь - “цікаве виконання завдань”, і таке явище, ймовірно, спричинене поширеністю проблем із концентрацією. Адже якість виконання тесту буде вищою, якщо він матиме “механізми захоплення уваги”. Наприклад, у вигляді гри чи просто з яскравими елементами. Ці ж сайти роблять заняття інтерактивними, здобувачі освіти можуть ділитись на групи, співпрацювати.

Роботу в команді в цілому непогано організовувати з використанням онлайн дошок. Наприклад, створюючи ментальну мапу на ній. Так, працюючи разом, група створить загальний конспект з теми.

Також, серед студентів-біологів досить популярним додатком є iNaturalist. За його допомогою вони можуть ділитись своїми спостереженнями з іншими дослідниками, водночас ведучи особистий облік побачених видів. Студенти факультету іноземних мов використовують додатки, що допомагають їм систематизувати та відтворити власні знання, такі як: Pearson, Mindmap, Quizlet.

В кінці опитування запропоновано навести переваги й недоліки використання діджитал-засобів у навчання. Основні переваги – це мотивація, цікавий виклад матеріалу та зручність. Саме завдяки таким застосункам, можна досягти високої якості засвоєння знань здобувачами освіти, змушуючи освітній процес підлаштовуватися під здобувача. З іншого боку, потрібен час на пошук та засвоєння додатків. При роботі з ними неминуче іноді стаються технічні збої. Інший недолік пов'язаний з тим, що станом на сьогодні навчальні застосунки досить мало популяризовані.

Підсумовуючи, використання освітніх додатків зростає. Це відбувається завдяки технологічному прогресу. Стали ж вони популярними через події останніх років [3]. Тепер, учасникам навчального процесу зрозуміла уся важливість таких інструментів. Адже саме вони дозволяють робити онлайн-освіту продуктивнішою (інтерактивний та індивідуальний підходи). Можна виділити, що вище згадані застосунки покращують рівень концентрації та мотивації. Згідно результатів дослідження, освітній процес під час дистанційного навчання є значно якіснішим з їх використанням, а ніж без них.

Список використаних джерел

1. Clayton K., Murphy A. Smartphone apps in education: students create videos to teach smartphone use as tool for learning. *Journal of media literacy education*. 2016. Vol. 8, no. 2. P. 99–109.

2. Luna-Nevarez C., McGovern E. On the use of mobile apps in education: the impact of digital magazines on student learning. *Journal of educational technology systems*. 2018. Vol. 47, no. 1. P. 17–31.

3. Bardus I., Herasymenko Y., Nalyvaiko O., Rozumna T., Vaseiko Y. & Pozdniakova V. Organization of Foreign Languages Blended Learning in COVID-19 Conditions by Means of Mobile Applications. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*. 2021. 13(2). 268-287. <https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/421>

4. Roy S. 5 benefits of using mobile apps in education. eLearning Industry. URL:<https://elearningindustry.com/mobile-apps-in-education-5-benefits/amp> (date of access: 25.10.2022).

5. Sharma N. How mobile education apps are improving education system in the world?. eLearning Industry. URL:<https://elearningindustry.com/mobile-education-apps-improving-education-system-world/amp> (date of access: 25.10.2022).